

இனவரைவியல் நோக்கில் கழுதைப் பாதை
Kazhudhai Paadhai from an Ethnographic Perspective

மு. பெ. சுப்புலட்சுமி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU20212063779681,

தந்தை பெரியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

M. P. Subbulakshmi, Tamil Research Scholar, Reg. No.: BDU 20212063779681, Thanthai Periyar Government Arts and Science College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8633-7734>

முனைவர் மு. அருணாசலம், இணைப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, தந்தை பெரியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Arunachalam, Assistant Professor of Tamil, Thanthai Periyar Government Arts and Science College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/009-0009-1769-9215>

DOI: 10.5281/zenodo.18799062

Abstract

This research aims to examine the ethnographic elements of the Mudhuva community, an indigenous tribal group as depicted in S. Senthilkumar's novel "Kazhudhai Paadhai" (The Donkey's Path). The setting of the novel is Bodinayakanur and it is also known as Bodipatti. It is located at the foothills of the Western Ghats in Theni district, Tamil Nadu. This area was once a part of the princely state of Travancore and became a Zamindari estate for the son-in-law of Poonjiyaru Maharaja's descendant, Poovenendra Thambiran. The village was integrated into the Devadanam estate. The Devadanam Zamindari was divided into 48 villages; it includes Thambinayakanpatti and Chakkamanayakanpatti and integrated into the Travancore state. During the reign of King Thirumalai Nayakkar, Devanga communities were brought from Karnataka for silk weaving. The families of Rasappan Chettiar and Ramasamy Chettiar settled in Bodipatti. Along with them, the families of Okkaliga Kaapu Gounders and Kurumba Gounders also migrated. Thirumalai Nayakkar's army of 200,000 soldiers accompanied them. To sustain their livelihoods, the Zamindars granted them land rights in the Kurangani hills of Bodipatti. They cultivated coffee by sowing seeds on the land granted to them and developed coffee plantations. A path was created through the hills, wide enough for donkeys, horses and people to walk. This became to be known as the Donkey's Path (Kazhudhai Paadhai). The Bodipatti and Mudhuva people worked hard to establish these plantations in the mountainous regions. Mudhuva tribal people continued to live in these hills. Hence, the article explores their beliefs, rituals, worship practices, festivals, social customs and traditional systems.

Keywords: S. Senthilkumar, Tamil Novel, Ethnography, Kazhudhai Paadhai, Beliefs.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

எஸ். செந்தில்குமார் படைப்புகளில் கழுதைப் பாதை புதினத்தில் பழங்குடி மக்களான முதுவாக்குடியினரின் இனவரைவியல் கூறுகளைப் பொருத்திப் பார்ப்பதே இவ்வாய்வுச் சுருக்கமாகும். தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள தேனி

மாவட்டம், போடிப்பட்டி என்ற போடிநாயக்கனார் ஆகும். திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தை ஆண்ட, பூஞ்சையாறு மகராசாவின் பேரான பூவேனேந்திர தம்பிரானுக்கு பெண் கொடுத்த மாப்பிள்ளைக்கு உண்டாக்கின ஜமீனாகும். தேவாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இவ்வூர் அமைந்துள்ளது. தேவார ஜமீனைத் தம்பிநாயக்கன்பட்டி, சக்கம நாயக்கன்பட்டி என நாற்பத்தி எட்டு கிராமமாகப் பிரித்து, திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்திற்கு பாத்தியப்படுத்தினர். அப்போது திருவாங்கூரை ஆண்டு வந்த திருமலை நாயக்கர் மன்னருக்கு பட்டுநூல் நெசவிற்காக, தேவாங்கூர் சமூகத்தைக் கர்நாடகாவிலிருந்து கொண்டு வந்து, இராசப்பன் செட்டியார் மற்றும் இராமசாமி செட்டியாரின் குடும்பங்கள் போடிப்பட்டியில் குடியேறினர். போடிப்பட்டிக்கு கூடவே ஒக்காலிக காப்புக் கவுண்டரும், குரும்பக் கவுண்டரும் குடும்பங்களாக வந்தனர். திருமலை நாயக்கரோட இரண்டு இலட்சம் படை வீரர்களும் உடன் வந்தனர். அவர்களின் குடும்ப பிழைப்புக்காக ஜமீன்தாரர்கள், போடிப்பட்டி குரங்கணி மலையிலுள்ள நிலத்தை பட்டயம் போட்டுக் கொடுத்தனர். அப்படிப் பட்டயம் போட்டு கொடுத்த நிலத்திலே, காப்பி விதைகளை விதைத்து காப்பித் தோட்டங்களை உருவாக்கினார்கள். இவ்வாறு உருவாக்கிய காப்பித் தோட்டத்திற்கு, கழுதையும், குதிரையும், மனிதர்களும் நடந்து போகும் அளவிற்கு பாதையை உருவாக்கினர். இப்பாதையே கழுதைப் பாதையாகும். போடிப்பட்டி மலைப்பகுதியில் காப்பி தோட்டத்தினை உருவாக்குவதற்கு போடி மக்களும், முதுவாக்குடி மக்களும் உழைத்தனர். அவ்வாறு மலைகளிலே தங்கி வாழ்ந்து வரும் பழங்குடியின மக்களான முழுவாக்குடிகளின் இனவரையியல் கூறுகளாகத் தெய்வம் கடவுள் வழிபாடும் வரலாறும் முதுவாக்குடி மக்களின் வழிபாடுகள், முதுவாக்குடி மக்கள் வழிப்பட்ட தெய்வங்கள், முதுவாக்குடி மக்களின் நம்பிக்கை, முதுவாக்குடி மக்களின் சடங்கு முறைகள், வழிபாடுகளும் விழாக்களும் நம்பிக்கை, சடங்கு, வழிபாடு, விழாக்கள் ஆகியவற்றினைப் பற்றி எஸ். செந்தில்குமார் 'கழுதைப்பாதை' புதினத்தில் படைத்துக் காட்டியுள்ளார். அவைகள் இக்கட்டுரையில் ஆராயப்படுகின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: எஸ். செந்தில்குமார், தமிழ் நாவல், இனவரையியல், கழுதைப் பாதை, நம்பிக்கைகள்.

முன்னுரை

மக்களின் வாழ்வியலைக் காட்டும் காலக் கண்ணாடியே இலக்கியமாகும். கற்கால மனிதன் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தான். ஆதிமனிதன் இயற்கையின் மூலமாக கிடைத்த நன்மைகளைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்தான். தீமைகளைக் கண்டு பயந்தான். தீமைகள் வராமல் காக்கவும், வாழ்வியலில் நன்மைகள் கிடைக்கவும், இயற்கையை வழிபடத் தொடங்கினான். இயற்கை வழிபாடே நம்முடைய தொன்மையான வழிபாடாகும். அவற்றில் மரங்கள், கடல், சங்கு, சூரியன், சந்திரன், மலைகள், ஆறுகள், மரம், மழை, மலை இவற்றையெல்லாம் படிப்படியாக வழிபடத் தொடங்கினான். அவற்றின் மீது நம்பிக்கைக் கொண்டு அவற்றில் தெய்வங்களை ஏற்றி வழிபட்டனர். இவற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டு எஸ். செந்தில்குமார் படைத்தக் கழுதைப் பாதை புதினத்தில் இடம்பெறும் இனவரையியல் கூறுகளான முதுவாக்குடி மக்களின் தெய்வம், நம்பிக்கை, சடங்கு, வழிபாடு, விழாக்கள் ஆகியவற்றை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

கழுதைப்பாதை இனவரையியல் விளக்கம்

பழங்குடிகள் என்போர் குறிப்பிட்ட ஒரு நிலப்பகுதியில் நீண்ட காலமாக தங்களுக்கென தனிக் கலாச்சாரம், மொழி, வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டும், இயற்கையின் மடியில் வாழ்கின்ற மக்களே பழங்குடிகள் ஆவர். ஆங்கிலத்தில் பழங்குடிகள் என்னும் சொல்லை

‘டிரைப்ஸ்’ (Tribes) என்பர். வெரியர் எல்வின் போன்ற மானுடவியலாளர் (Tribes) என்பதற்கு “நாகரீகத்தில் பின் தங்கியவர்கள்” என்று பொருள் கூறுகின்றனர். (ப.120) எல்வின் கண்ட பழங்குடிகள் என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பழங்குடி மக்களின் பண்பைப் பின்பற்றி வாழுகின்ற இனக்குழுக்கள் தமிழக மலைகளிலும், காடுகளிலும் பரவிக் காணப்படுகின்றனர். ஆரம்பகாலத்தில் காடே உலகம் என்று வாழ்ந்தப் பழங்குடியினர் தம் தேவைகளுக்காகப் பல கண்டுபிடிப்புகளைக் கொண்டு வாழ்க்கையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். (கௌ. அஸ்வதிபூஜா, ப. 11)

முதுவாக்குடி மக்களின் இனவரைவியலில் வாழ்வியல் முறைகள் குறித்து பேசும் புதினம் கழுதைப் பாதையாகும். இப்புதினமானது தமிழ்நாட்டின் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரமான தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரில், போடி மெட்டு மற்றும் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் வாழ்ந்து வருகின்ற ஐந்து முதுவாக்குடி மக்களான 1. ஒத்தைக்கல் முதுவாக்குடி, 2. சித்தாத்து முதுவாக்குடி, 3. சாமியார் முதுவாக்குடி, 4. வளசப்பட்டி முதுவாக்குடி, 5. முட்டத்துக்கல் முதுவாக்குடி ஆகிய ஐந்து முதுவாக்குடி மக்களோடு இணைந்து வாழும் போடிப்பட்டி மக்களான தரைக்காட்டுக்காரர்களின் வழிபாட்டு முறைகளைச் சித்திரிக்கின்றது. முதுவாக்குடி இனமக்களின் பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள் அவர்கள் சந்திக்கும், வாழ்வியல் சிக்கல்கள் அவர்களது நம்பிக்கைகள், இறை வழிபாடுகள், சடங்குமுறைகள் ஆகியவற்றை இனவரைவியல் கூறுகளோடு இப்புதினம் பதிவு செய்துள்ளது.

ஒரு தனிமனிதர், குடும்பம், குழு, சாதி, சமூகம், வட்டாரம், பரந்த பரப்பு அல்லது நாடு சார்ந்த மக்களைப் பற்றிய பண்பாட்டு எடுத்துரைப்பே இனவரைவியலாகும் (பண்பாட்டு உரையாடல், ப. 99)

இதன்படி இப்புதினத்தில் முதுவாக்குடி இன மக்களின் வாழ்வியல் இயற்கையோடு, பின்னிப்பிணைந்திருப்பதையும், தரைக்காட்டுக்காரர்களால் அவர்களது வாழ்வியல் சிதைக்கப்படுவதும், அதனால் அம்மக்கள் இயற்கைச் சூழலைத் தொலைத்து பயணப்படுவதையும் எஸ். செந்தில்குமார் சித்திரிக்கின்றார்.

கடவுள் வழிபாடும் வரலாறும்

சங்க இலக்கியங்களில் பல்வேறு பொருள்களில் கடவுள் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தெய்வங்களுக்குச் செய்யும் சடங்குகளும், வழிபாட்டு நெறிகளும் எவ்வித சமயக் கோட்பாடுகளுக்கும், ஆகம விதிகளுக்கும் உட்படாமல் வழிபாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மனிதன் இவ்வுலக துன்பத்திலிருந்து விடுதலைப் பெற்று, நல்வாழ்வு வாழ விரும்புகின்றான். அதற்குத் துணையாக ஓர் ஆற்றல் வேண்டுமென்று விளைகின்றான். இறைவன் என்றதோர் ஆற்றலே பிறர் தரமுடியாததை, தனக்கு அளிக்கும் எனக்கருதி அவ்வாற்றலை வழிபடுகின்றான் எனவும், இவ்வாறு பல பொருட்களில் வழங்கும் ‘வழிபாடு’ என்னும் சொல் மக்கள் தங்களின் தெய்வங்களை வழிபடும் முறைகளைக் குறிக்க, உலக வழக்கிலும், வழிபாடு என்று வழங்கப்படுகின்றன என பேராசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை குறிப்பிடுகின்றார்.

முதுவாக்குடி மக்கள் வழிபட்ட தெய்வங்கள்

மனித இனம் என்று தோன்றியதோ அன்று தெய்வ வழிபாடும் தோன்றி விட்டது. மனிதன் தன்னைப் பற்றியும் தான் வாழ்ந்த சூழலைப் பற்றியும் சிந்திக்கத் தொடங்கிய போது உயிர் தோற்றம், உலகத் தோற்றம், பிறப்பு, இறப்பு பற்றிய எண்ணங்கள் அவனிடம் வளரத் தொடங்கின. “சுற்றுச்சூழல் மனிதனுக்குத் தரும் ஆற்றலின் (energy) அளவைப் பொறுத்துக்

குடியிருப்பின் அளவும் அதைச் சுற்றிய சுற்றுச்சூழலின் பரப்பும் அமையும்.” (பாணர் இனவரைவியல், ப. 24) மனிதன், தன்னைவிட மேம்பட்ட ஆற்றல் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று கருதி அதனை சிந்தித்து இயற்கையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தான். இதன் விளைவாக மனிதனுக்கு அச்சம், போராட்டம், நன்றி போன்ற உணர்வுகளின் அடிப்படையில் இயற்கையை வழிபட ஆரம்பித்தான். எஸ். செந்தில்குமரனின் புதினமான கழுதைப் பாதையில் முதுவாக்குடி மக்கள் வழிபட்ட தெய்வங்கள் கீழ் வருமாறு சுட்டப்படுகின்றன.

- கங்கம்மா வழிபாடு
- பெட்டிக்கருப்பன் வழிபாடு
- முன்னோர் வழிபாடு
- குத்துக்கல் வழிபாடு
- வேல் கம்பு வழிபாடு
- சூலாயுதம் வழிபாடு

இவ்வாறு இயற்கைக்குப் தெய்வங்களாகப் பெயரிட்டு வழிபட்டு வருவதை பழங்குடியின மக்கள் மூலம் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

கங்கம்மா வழிபாடு

“கழுதைப் பாதை” புதினத்தில் பெண் தெய்வ வழிபாடாக கங்கம்மா வழிபாடு அமைகிறது. இவ்வழிபாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. “கங்கம்மா துடியானவள், தன்னை வணங்குபவர்களுக்குக் கேட்ட வரத்தைத் தருபவள்.” வக்கப்பட்டிகாரர்களும், போடிப்பட்டிகாரர்களும் கங்கம்மாவிற்கு மாசி சிவராத்திரியில் பொங்கல் வைத்து கொடை தருகிறார்கள். கங்கம்மாளுக்கு வருடத்திற்கு மூன்று, நான்கு பொங்கல் வைத்திருக்கின்றனர். சேவலறுப்பு நிகழ்ச்சியும் இடம் பெறுகின்றன. தரைக்காட்டுக்காரர்கள் அவர்களுக்கென்று முறை வைத்து ஒன்று கூடி சோறாக்கி நடுராத்திரியில் சோறு போடுவார்கள். முதல் இலை முதுவாக்குடிகாரர்களுக்கு. அவர்கள் உண்டு எழுந்த பின்பு தரைக்காட்டு ஜனங்களுக்குச் சாப்பாடு என்று அந்நாள் தொட்டு நடந்து வரும் வழக்கம். இவ்வாறு சோறிட்டு கங்கம்மாவை வழிபடுகிறார்கள். (கழுதைப் பாதை, ப. 20) இயற்கைப் பொருள்களைப் பெண்ணாக நினைத்து வழிபட்டு வரும் வழக்கம் தொன்மை பழங்குடி இன மக்களிடையில் இன்றளவும் இருந்து வருகிறது.

ராக்கப்பஞ்சாமி காட்டுல யாருக்குக் கொறை வந்துரும்? எங்க குலசாமி ராக்கப்பனைக் கும்பிடு. அந்த ஈசுவரன்தான் ராக்கப்பனா முதுவாக்குடியில் பெறந்து வாழ்ந்து செத்தான். ஈசுவரன் தலையில் இருக்கிறதால்தான் கங்கம்மாவாப் பெறந்து அவனைக் கல்யாணம் செய்துகிட்டவள். அவங்களைக் கும்பிடு. செந்நாய் வந்த பாதையில் திரும்பி ஓடும் காரை என்று சொல்வார்கள். (கழுதைப் பாதை, ப. 16)

“இயற்கையிலிருந்து பெறப்பெற்ற பொருட்கள் அனைத்தையும் அவ்வியற்கை இறந்த பெண்ணின் வடிவமே படைக்கின்றது என்று பழங்குடி மக்கள் நம்பினர். இதனால் இவ்வுலகிலும் அவற்றிலிருந்து வானம், மலை, நீர் நிலை, மரம் முதலிய பல்வேறு இடங்களிலும் சக்தி படைத்த அப்பெண் குடியிருந்ததாக நம்பிப் பல்வேறு பெயர்கள் கொடுத்து வணங்கினர்.” என்று வேதாசலம் என்பவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இவ்வாறு பெண் தெய்வமான கங்கம்மா இனம் காண முடியாத சக்தியையும், அச்சத்தைத் தரும் சக்தியையும் பெண்ணின் அம்சமாகக் கருதி தெய்வமாக வழிபட்டு வருவதாக இப்புதின ஆசிரியர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

பெட்டிக்கருப்பன் வழிபாடு

“கழுதைப் பாதை” புதினத்தில் இயற்கையின் ஒரு பகுதியான நீரினை

பெட்டிக்கருப்பனாக நினைத்து செய்யப்படும் வழிபாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்திருக்கின்றது. பெட்டிக்கருப்பன் நல்லதை செய்து தருவதற்குத் துணையாக வருவதாக முதுவாக்குடிகாரர்கள் நம்புகின்றனர். வருடத்தில் ஒரு நாள் கூழாற்றிலிருந்து பெட்டிக்கருப்பன் மேலெழுந்து வருவதாகவும், அவர் இருக்கும் இடம் யாருக்கும் தெரியாது என்றும் முதுவாக்குடி மக்களின் எண்ணமாக அமைந்திருக்கின்றது.

வெற்றிலையில் சூடம் ஏற்றி நீரின் எதிர் திசையில் விடுவார்கள். காட்டுவெற்றிலை ஓடும் நீரின் வேகத்திற்கு எதிரே ஓடும். இது பெட்டிக்கருப்பன் இருக்குமிடத்திற்கு அருகில் நிற்கும். நீரின் அடியிலிருந்து பெட்டி மிதந்து வரும் என்றும், பெட்டிக்கருப்பன் தான் அந்த வெற்றிலை என்றும், பெட்டிக்கருப்பன்தான் இந்த கூழாறு என்றும், பெட்டிக்கருப்பன்தான் இந்த தோட்டம் என்றும் அவர் இந்த மலைக்காட்டு பூமியாக வாழ்கிறான் என்றும், முதுவாக்குடி மக்கள் இயற்கையான சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கும் கூழாத்து நீரை பெட்டிக்கருப்பனாகக் கருதி வழங்குகின்றனர். (கழுதைப் பாதை, ப. 70)

நீர் நிலைகள் இருக்கும் இடங்களில் தெய்வம் இருப்பதாக நினைத்து வழிபடும் மரபு சங்க காலத்தில் இருந்ததாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. சான்றாக, “அணங்குடை முந்நீர்”, “கடல் கெழு செல்வி”, “அணங்குடைப் பலித்துறை கை தொழுது யாயும் ஆயமொடு அயரும்” என்று அகநானூறும் “பெருந்துறைப் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ” என்று நற்றிணையும் குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறு மலையிலும், காட்டிலும், நீர்நிலைகளிலும் வாழும் தெய்வங்கள் உறைந்திருப்பதைச் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடுவது போல், இம்முதுவாக்குடி மக்களும் அவர்கள் வணங்கிடும் கூழாத்து ஓடைநீரில் பெட்டிக்கருப்பன் இருப்பதாகவும் பெட்டிக்கருப்பன் தான் தோட்டமாகவும் பூமியாகவும் நினைத்து வழிபாடு செய்து வந்ததை இப்புதினத்தில் எஸ். செந்தில்குமார் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

தெய்வத்திற்கு மாசி மாதம் சிவராத்திரி வழிபாடும், வைகாசி மாதம் சிறப்பு வழிபாடும் நடைபெறுகின்றது. சைவ வழிபாட்டில் மட்டும் எந்த உயிரையும் பலியிடுவது கிடையாது. 2000ல் கோயில்கட்டி பூசை பெட்டி வைத்து வழிபாடு நடைபெற்றது. (முனைவர் கி. நாகேந்திரன், ப. 28)

பெட்டிக்கருப்பன் வழிபாடு பற்றி புதினத்தில் எஸ். செந்தில்குமார் பதிவு செய்திருப்பது போன்று, முனைவர் கி. நாகேந்திரன் அவர்கள் மா.போத்தநதி - பிடிமண் பெண்தெய்வக் கோயில்களும் வழிபாடும் எனும் தலைப்பில் பூசைப்பெட்டி வழிபாடு பற்றி கூறியிருப்பது இங்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னோர் வழிபாடு

பழங்காலம் தொட்டே இறந்தவர்களை நினைத்து குறிப்பிட்ட நாளில் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளையும், அமாவாசை போன்ற தினங்களில் வழிபடும் முறையும் தமிழர்களிடையே காணப்படுவது வழக்கமாகும். வெற்றியைக் குறிக்கும் நடுகல் வழிபடும் முறையும் இருந்து வருகிறது. நற்றிணையில் நக்கீரர் காக்கைக்கும் பலிச்சோறு கொடுத்து முன்னோர் வழிபாட்டினை மேற்கொண்டதைத் தெரிவிக்கின்றார்.

பச்சிறாக் கவர்ந்த பசங்கட் காக்கை

தூங்கல் வங்கத்துக் கூம்பில் சேர்க்கும் (நற்றிணை, பா. 475)

சங்க காலத்திலும் பலி சோறு கொடுத்து முன்னோர் வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதன் தொடர்ச்சியை கழுதைப் பாதை புதினம் சித்திரிக்கின்றது. “கழுதைப் பாதை” புதினத்தில், இறந்து போன கங்கம்மாள், ராக்கப்பன் ஆகிய இருவர்களைத் தெய்வங்களாக வழிபடுகிறார்கள். இது முன்னோர் வழிபாடாக அமைகின்றது. தேனி மாவட்டத்தில் குரங்கணி

மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியின முதுவாக்குடிகளில் முதுவான் ராக்கப்பன் என்பவர் பிறசாதிப் பெண்ணான கங்கம்மாளை காதலித்தான். பின்பு கங்கம்மாளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த கூழாற்றில் வைத்து அவளுக்குத் தாலி கட்டினான். மேகமலையில் குடிசை போட்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள். முதுவாக்குடி இளந்தாரிகள் நடுராத்திரியில் அவர்களின் குடிலுக்குத் தீ வைத்து எரித்தும், அவர்களை கழுத்தை அறுத்தும் கொலை செய்தனர். அதுக்கப்புறம் கங்கம்மா ஊருக்குள்ளாற இருக்கிற பொம்பளைங்க கனவு வந்தா பிறக்கிற குழந்தைக்கு கங்கம்மா ஊரு வைக்கச் சொன்னா. வருஷந்தவறாமல் பொங்கல் வைக்கச் சொன்னா. ஒத்தைக் கல்லுக்கு கீழே உசிரோட இருக்கோம். ஊரைக் காப்பாத்துறோமின்னு சொன்னா. (கழுதைப் பாதை, ப. 86) “செத்து போனவங்க சாமியாக வந்து காவல் காப்பார்கள். செத்து போனவங்க சாமியா வந்து வீட்டு முன்னாடியும் தோப்புக்குள்ளேயும் காவலுக்கு இருக்கிறதை எங்க ஐயாவோட ஐயா பார்த்திருக்காரு” (கழுதைப் பாதை, ப. 107) இவ்வாறு இம்மண்ணில் இவ்வழிபாடு இவ்வுலகில் மனித இனம் வாழும் வரை நிலைத்து நிற்கும். இறந்து போன முதியோர்களை வழிபட்டால் தங்கள் வாழ்வில் அருகில் இருந்து கொண்டு தீயதை மறைத்து நல்லதை மட்டும் காட்டுவதாகவும், தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பாக இருந்து வாழ்வினில் மேம்பாடு அடைய வழி வகுத்து வருவதாகவும் இப்புதின ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

இயற்கை வழிபாடு

குத்துக்கல், வேல் கம்பு, சூலாயுதம்

“கழுதைப் பாதை” புதினத்தில் குத்துக்கல், வேல் கம்பு, சூலாயுதம் போன்ற பொருள்களை இயற்கையோடு இயற்கையாக நினைத்து தெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர். இவ்வழிபாடானது கீழ்க்கண்டவாறு நிகழ்த்தப்படுகிறது.

போடிப்பட்டியிலிருந்து முதுவாக்குடிக்கு செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ள மருத மரத்திற்கு அருகில் குறுக்கு ஓடைக்கரை அமைந்திருக்கின்றது. இவ்மரத்தின் அடியில் பத்து சாமிகள் சூலாயுதத்திலும், குத்துக்கல்லிலும், திண்ணையிலுமாக குடியிருப்பதாகவும் முதுவாக்குடிகள் நம்புகின்றனர். (கழுதைப் பாதை, ப. 16, 17)

இவ்வாறு குத்துக்கல், வேல் கம்பு, சூலாயுதம் போன்ற வழிபாடுகள் தரைக்காட்டுகாரர்களும், மலைவாழ் பழங்குடியினர்களுக்கும் தங்களின் பயணப் பாதைகளில் இன்னல்கள் வராமற் காப்பதற்காகவும், எவ்விதமான இடையூறுகளைத் தடுத்து தங்களை பாதுகாத்து வருவதாகவும், தாங்கள் நினைத்த எண்ணங்களையும் செயல்களையும் நிறைவேற்றித் தருவதாக இவ்வழிபாடுகள் அமைந்துள்ளதாக இப்புதின ஆசிரியர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

முதுவாக்குடி மக்களின் நம்பிக்கை

வரலாற்றுக் காலத்தில் வாழ்ந்த மனித மூதாதையர்களான நியாண்டர்தால் மனிதன் (Neanderthal Man) காலத்திலேயே சமய நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விட்டது. தொன்மை மக்களிடையே ஆவி நம்பிக்கையாக மாறி பின்னர் பேய், பிசாசு, மூதாதை நம்பிக்கைகள் என வளர்ச்சியுற்று இறுதியில் கடவுள் நம்பிக்கையாகப் படி மலர்ச்சியடைந்துள்ளது.

நம்பிக்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும் பழக்கவழக்கங்களும் மனிதனின் பண்பாட்டில் இரண்டறக் கலந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மனிதனின் அறிவு நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணங்களை நம்பிக்கைகள் எனலாம். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 489)

பெளர்ணமி நாளில் இறந்துபோன உப்பு வியாபாரி ராஜா முகம்மது அடக்கல்லிற்குள்ளிருந்து எழுந்து வந்து வறட்டாற்றில் குளிப்பார் என்று பெரிய முதுவான்கள் இறந்தவர் மீண்டும் வருவார் எனும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இறந்து

போனவர்கள் முதுவான்கள் கண்களுக்கு மட்டும் தெரிவார்கள் என்பது அவர்களது குலதெய்வம் கொடுத்த வாக்கு என நம்புகிறார்கள்.

கங்கம்மா தெய்வத்தை வழிபட்டால் பேய், பிசாசு போன்றவைகளுக்கு அஞ்சத் தேவையில்லை என்னும் நம்பிக்கை வைத்துள்ளார்கள். பிள்ளைத்தாச்சி முன்பு முதுவாக்குடிப் பெண்கள் அமர்ந்து பேசி சிரித்தால் கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தை பூமிக்கு வந்தவுடன் தங்களை இனங்கண்டு தங்களது பேச்சைக் கேட்கும் என்றும் நம்புகிறார்கள். (கழுதைப் பாதை, ப. 124)

கழுதைப் பாதைப் புதினத்தில் முதுவாக்குடி மக்களின் நம்பிக்கைகளாக மேற்கொட்டியவை அமைகின்றன. முதுவாக்குடி மக்களின் நம்பிக்கைகளைக் கீழ்வருபவை இடம் பெற்றுள்ளன. மூங்கிக்கல் தோட்டத்து காப்பிக் காட்டையும், சிலம்பாற்றுத் தோட்டத்துக் காப்பிக் காட்டையும் பத்து சாமிகளும் காப்பாற்றுவதாக முதுவான்களும், தோட்டத்துக்காரர்களும், கழுதைக்காரர்களும் முதலாளிமார்களும் நம்புகின்றனர்.

முதுவாக்குடி மக்களின் சடங்கு முறைகள்

சடங்கு என்பது மானுட வாழ்வின் முக்கிய அங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. கூட்டு வாழ்க்கை மேற்கொள்ளும் மனிதர்களிடையே தங்களது இன்ப துன்பங்களை வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு குறியீடுகளைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. சடங்கென்பது சமயம் அல்லது மரபு வழியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட செயல்முறையாகும். பிறப்பு இறப்பு போன்ற ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் சடங்குகள் ஆதிமனிதர்கள் காலம் தொட்டு மன்னர்கள் காலம் வரை மரபு ரீதியாகத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. “சடங்கென்பது சிரத்தைக்குரிய வாழ்வியல் குறியீட்டளவில் உந்துதலைப் பெற அல்லது நேரடியாகப் பங்கெடுத்துக் கொள்ள பொருத்தமான நடைமுறைகளுடன் தன்னார்வமாக நிகழ்த்தும் ஒரு நிகழ்வாகும்” என்று கூறப்படுகின்றது.

“கழுதைப் பாதை” புதினத்தில் திருமணச் சடங்கு, பிள்ளை பிறப்பு சடங்கு, இறப்பு சடங்கு போன்ற சடங்கு முறைகள் கீழ்க்கண்டவாறு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.

- திருமணச் சடங்கு
- பிள்ளை பிறப்பு சடங்கு
- இறப்பு சடங்கு

1. திருமணச் சடங்கு

பெரும்பான்மையான பழங்குடியின மக்கள் தங்களது இனக்குழு, சாதியினர்களுக்குள்ளே உறவு முறையில் திருமணம் செய்து கொள்வதையே வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். திருமணம் என்பது பருவம் அடைந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தாம்பத்ய உறவு கொள்வதற்கும், இனப் பெருக்கம் செய்து கொள்வதற்கும் உருவாக்கப்பட்ட ஒப்பந்த முறையாகும். பழங்குடியின மக்களிடையே உள்ள மணவுறவு தொடர்பான சடங்குகள் வேறு சமூக மக்களிடமிருந்து வேறுபட்டும், மாறுபட்டும் காணப்படுகின்றன.

பொய்யும் வழவும் தோன்றிய பின்னர்

ஐயர் யாத்தனர் காரணமென்ப (தொல். பொருள. கற்பியல், நூ. 1092)

என்று நூற்பாவின் வழியாக திருமணம் என்ற சடங்கு தோன்றியதற்கானக் காரணத்தைத் தெளிவுபடுத்துகின்றது.

திருமணத்திற்கு முன்பு உறவு கொள்ளும் முறை” திருமணத்திற்கு முன்பே மணமகள் பரிசமிட்டு இன்னாருக்கு இன்னார் என்றான பின்பு திருமணத்திற்கு ஏழு தினங்களுக்கு

முன்பாக கணவனுக்குத் தெரியாமல் பொண்டாட்டியை அவளது தோழிகள் குடிக்குள்ளாக ஒளித்து வைத்து விடுவார்கள். (கழுதைப் பாதை, ப. 112)

முதுவாக்குடி மக்களின் திருமணத்தில் மணமகளின் கழுத்தில் தாலி ஏறுவதற்கு முன்பாக அவருடன் உறவாடிவிட வேண்டும். இல்லையென்றால் மணமகள் பாண்டவ ராசாக்களுக்கு உறவு முறையில் தங்கையாக மாறி முதுவாக்குடியில் இருந்து காணாமல் போய் விடுவார். (கழுதைப் பாதை, ப. 189)

என்கின்றனர். பரிசம் போட்ட பெண்ணைத் தேடி வேட்டைக்குப் போவதும் முதுவாக்குடி மக்களிடன் நிலவுகின்றது. இச்செயல் சங்க காலத்துக் களவு சார்ந்த உடன்போக்குக் காதலை இச்செயல் நினைவுப்படுத்துகின்றது.

முதுவாக்குடி மக்கள் திருமணத்திற்கு மாவிலை, அரச இலை, மரிக்கொழுந்து செவ்வந்தி, வேப்பிலை, மூங்கில் இலை, பருத்தி இலை, காப்பிச் செடியின் இலை, கருங்கொடி மரத்தின் இலை எனப் பத்து வகை இலைகளுடனும், காட்டில் பூக்கும் பத்து வகை பூக்களையும் இணைத்து கட்டிய மாலையுடன் அணிந்து திருமணச் சடங்குகளைத் தொடங்குகின்றனர். (கழுதைப் பாதை, ப. 147)

முதுவாக்குடி பழங்குடியினர்கள் திருமணத்தில் ஐந்து முதுவாக்குடி ஊர் பொதுமக்கள் ஒன்று கூடி இத்திருமணச் சடங்கை நடத்துகின்றனர். இவ்விழாவில் மூத்த முதுவான்கள், காணிக்காரர்கள் முக்கியப் பொறுப்பை வகிக்கின்றனர். மேற்சட்டிய மூன்று முறைகளில் முதுவாக்குடி இனப் பழங்குடிகளின் திருமணச் சடங்குகள் நடைபெறுகின்றன.

பிள்ளைப் பிறப்பு சடங்கு

“கழுதைப் பாதை” புதினத்தில் தேனி மாவட்டம் குரங்கணி, போடிமெட்டு மலைப்பகுதிகளில் வசித்து வரும் பழங்குடி சமூகமான முதுவாக்குடிகள் பேறு காலத்தில் செய்யக்கூடிய சடங்குகளைக் கடைப்பிடிப்பது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ராக்கப்பன் மனைவி பச்சைக்கிளி கருவுற்று இருக்கிறாள். பச்சைக்கிளிக்கு கருவுறுத்தளுக்கு முன்பும், கருவுற்ற காலங்களிலும், குழந்தை பிறந்த பின்பும் செய்யக்கூடிய சடங்குகள் நாவலில் பின்வருமாறு சித்திரிக்கப்படுகின்றது.

குழந்தைப் பிறப்புக்கு முன்பு

ராமன் கதை, ஆண்டாள் கதை, கண்ணகி கதை, பாரத கதை என்று அவனுக்குத் தெரிந்த கதையைப் பிள்ளைத்தாச்சியின் முன் சொல்வான். பிள்ளைத்தாச்சி கதை கேட்டால் பிறக்கும் பிள்ளை தன் தாயின் பேச்சுக் கேட்கும். கதை கேட்காத வயிற்றுப் பிள்ளைகள் தாய்க்கு அடங்காமல் போவார்கள் என்று முதுவான்களின் நம்பிக்கை. முது முதுவான்கள் குழந்தை பிறப்புக்கு முன்பு ராக்கப்பா, கங்கம்மா, பெட்டிக் கருப்பா ஏஞ்சாமிகளா என் வம்சத்தை என் கையில தாங்கப்பா என்று வேண்டிக் கொண்டு பாடல்கள் பாடுவார்கள்.

“தங்கப் பெண்ணைத் தாமரை இலையில் படுக்க வைக்கிறதை நான் பார்க்கணுமே...”, “சின்னப் பொண்ணு சின்ன ஓடையிலே நீந்துரதை நான் பார்க்கணுமே...”, “மலைப் பொண்ணு மலைக் காட்டுக்குள்ள நடக்கிறதை நான் பார்க்கணுமே...” (கழுதைப் பாதை, 136)

குழந்தைப் பிறந்த பின்பு,

பிள்ளை பிறந்தவுடன் ஒற்றைக்கல் கோவிலுக்குச் சென்று ராக்கப்பனுக்கு போடப்பட்ட ஆயிரம் துணை முடிச்சுகளை தகப்பன்காரன் தான் முடிச்சிட்ட துணிகளை ஒவ்வொன்றாகப் பிரித்து ராகப்பன் இருக்கும் திசையை நோக்கி வணங்குவார். பெண்கள் குலவையிட்டு குழந்தையை தூக்கி வந்து தகப்பன்காரனுக்கும்,

முதுவாக்குடிகாரர்களுக்கும் காட்டிய பின்பு தான் ஆகாசத்துக்கும், பூமிக்கும் காட்டுவார்கள். முப்பதாவது நாளிலே கிடா வெட்டி பொங்கல் வைத்தும், சோறு பொங்கியும் முதுவாக்குடி மக்களுக்கு சோறிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. (கழுதைப் பாதை, ப. 139)

என்று தங்கள் குலவம்சத்தைக் காப்பாற்றும் குழந்தை பாக்கியம் கேட்கும். அக்குடி முதுவான்கள் தெய்வத்தை வேண்டிக்கொண்டு குழந்தையின் பாடலைப் பாடுவார்கள் என்று எஸ். செந்தில்குமார் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

இறப்புச் சடங்குகள்

இறப்புச் சடங்குகள் என்பது உயிர் துறந்தவர்களின் உடலுக்குச் செய்யக்கூடிய சடங்குகளாகும். இந்த இறப்புச் சடங்கில் பல்வேறு வழக்கு முறைகள் இனக் குழு மக்களுக்கு ஏற்றவாறு சடங்கு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. பொதுவாக மக்களிடம் இரு வேறு நிலைகளில் இறப்புச் சடங்கு செய்யப்படுவதாக மானிடவியலாளர் குறிப்பிடுகின்றனர்.

- பச்சை சடங்கு (Green Funeral)
- உலர்ந்த சடங்கு (Dry Funeral)

இறந்தவுடன் பச்சை சடங்கையும், இறந்தவரின் ஆவி இனிமேல் திரும்பி வராது என முடிவு. பின்னர் உலர்ந்த சடங்கையும் செய்வதாக மானிடவியலாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 496)

முதுவாக்குடி பழங்குடியின மக்கள் சடலத்தைப் புதைக்கும் பழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளனர். அவ்வாறு புதைக்கும் வழக்கத்தினைப் புதின ஆசிரியர் கீழ்க்காணுமாறு பதிவு செய்கின்றார். “ஐந்து குடிக்கும் சாவு தெரிய வேண்டுமென சாவுக் கொம்பு ஊதுவார்கள். ஓலைப்பாயில் சோளச்சோறு கொட்டி, சாராயம், சுருட்டு, கஞ்சா போன்றவை நிகழும். ஓலைப் பெட்டியில் முதுவான்கள் பணம் போடுகிறார்கள்.” (கழுதைப் பாதை, ப. 140, 141) இளந்தாரிகள் மூங்கில் கம்புகளை கருங்கொடியில் கட்டி பாடை செய்திருந்தனர். ஒவ்வொரு வீட்டு மேற்கூறையிலும் சுருட்டி வைத்திருந்த கருங்கொடி காணிக்காரர்களுக்குப் பாடைகட்ட வந்தது. அக்கொடியால் முறுக்கிக் கட்டிய பாடையை உடைக்க யாராலும் முடியாது. காணிக்காரரைத் தூக்கிச் சென்றவர்களுக்கு முன்னால் சென்றவர்கள் வழி முழுவதும் பொறியை அள்ளி வீசினார்கள். பூமாலையைப் பிரித்துப் போட்டார்கள். மயானக் காட்டில் வெட்டி வைத்திருந்த குழியில் காணிக்காரரை இறக்கி வைத்தார்கள். கொம்பூதுகிற சத்தம் சுற்றியிருக்கிற குடிகளுக்குக் கேட்கும். பக்கத்து முதுவாக்குடிகாரர்கள் ஒற்றைக்கல் குடியிலிருந்து கொம்புச் சத்தம் வந்ததும் கைவேலையை விட்டு விட்டுப் புறப்பட்டு வந்தனர். ஐந்துகுடி முதுவான்களும், தோட்டத்துக்காரர்கள் பலரும் முதுவாக்குடி வந்து விட்டனர். சாவடியில் அனைவரும் கூடி தங்கள் கையிலிருந்து ஐந்து ரூபாய், இரண்டு ரூபாய், ஒரு ரூபாயைக் கொடுத்தனர். பணத்தை வாங்கிக் கொண்டவன் அதை ஓலைப் பெட்டியில் போட்டு வைத்தார்கள். (கழுதைப் பாதை, ப. 142) மேலும், சடலத்தைப் புதைப்பதற்கு முன் முதுவாக்குடி முதுவான்கள் கீழ்க்காணுமாறு பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்கின்றனர். வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்த மண்வெட்டியையும், அரிவாளையும் தீயில் போட்டு ‘நீ போயி சொர்க்கத்திலே காடு வெட்டிக்கோ வீடு கட்டிக்கோ பிள்ளைக் குட்டிகளைப் பாதுகாத்துக்கோ (கழுதைப் பாதை, ப. 142) எனப் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு அனைவரும் சேர்ந்து குழியை மூடிப் பலப்படுத்துகின்றனர்.

முதுவான்கள் இறந்த பின்பு சொர்க்கத்திற்குச் செல்வார்கள் என்பது அம்மக்களின் நம்பிக்கையாகும். இது சங்க கால இலக்கியத்தில் வீரர்கள் இறந்தால் ‘அரும்பெறல் உலகம்’ எனும் சொர்க்கத்திற்குச் செல்வதோடு ஒப்பிடத்தக்கதாக அமைகிறது. மேற்கூட்டிய முறைகளில்

கழுதைப் பாதை புதினத்தில் முதுவாக்குடிகள் இறப்புச் சடங்குகள் விரிவாகவும், தெளிவாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதுவாக்குடி மக்களின் விழாக்களும், வழிபாடுகளும்

வழிபாடு என்பது மக்களையும், இறைவனையும் இணைக்கும் பாலமாகும். வழிபடுதல் என்னும் இரண்டு சொற்கள் ஒன்று சேர்ந்து வழிபாடானது. வழிபாடு என்ற சொல்லுக்கு வணங்குதல், தொழுதல், துதித்தல், போற்றுதல் என்பது பொருள். ‘மனிதன் மகிழ்ச்சிக்கு விதை விழா’ என்பது கவிஞன் நெல்லை ராமச்சந்திரன் கூற்று. (தமிழர் கண்ணோட்டம், ப.23) இதுவென்று குறிப்பிடவியலாத ஓர் உயர் சக்தியை மனதில் ஒருமைப்படுத்தி இரு கரங்களையும் கூப்பி மற்றும் கூட்டி வணங்குதல் வழிபாடாகும். வழிபாடு என்ற சொல்லுக்குத் தமிழ்ப் பேரகராதி, வழியிற் செல்லுகை, பின்பற்றுகை, வணக்கம் (Proceeding of the Way), (Following), (Reverence advocacy), பூசனை (Ritual worship) முதலிய பொருள்களைத் தருகின்றது. (தமிழ்ப் பேரகராதி) இறைவனையோ, உயிருள்ளவையோ, உயிரற்றவையோ தெய்வமாக வணங்குவதை வழிபாடு என்கிறோம். “பக்தி என்பது கடவுளிடம் மனிதனுக்கு இருக்கும் அன்பின் அகத்தோற்றம். பூசை அல்லது வழிபாடு என்பது அதன் புறத் தோற்றம்” என்கிறார். எனவே வழிபாடு என்ற சொல்லுக்கு வழங்குதல் என்ற பொருள் தருவதைக் காணலாம்.

மக்கள் தனது மன மகிழ்ச்சிக்காகவும் நன்றிக்காகவும் திருவிழா நடத்தி மகிழ்ந்தனர். மக்களால் விரும்பி எடுக்கப்படுவது விழாவாகும். விழைவு என்ற சொல்லே விழா என்றாயிற்று. (முனைவர் பொ. கோகிலா, ப. 29)

நாட்டில் பல்வேறு பிரிவாக வாழும் மனிதனை ஒன்றாக இணைப்பது திருவிழாக்கள் ஆகும். அப்பகுதி மக்களின் இனவரைவியல் பண்பாட்டுக் கூறுகளான வழிபாடுகள், விழாக்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் அறியமுடிகின்றது. “இந்த ஊரிலே எனக்கு சொந்த வீட்டையும், துணைக்கு பொம்பளையும், வீடு நிறைய குழந்தை குட்டிகளையும், அதுக வயிறாறத் திங்குறதுக்கு சோத்தையும், காசு பணத்தையும் கொடு கங்கம்மா. (கழுதைப் பாதை, ப. 22) நான் உனக்கு வருஷமெல்லாம் பொங்க வைக்கிறேன் என்று ஆண்களும் (முதுவான்கள்) மற்றும் தரைக்காட்டுகாரர்களும் மனதில் வேண்டிக் கொள்வார்கள்.” (கழுதைப் பாதை, ப. 23) “தாயே கங்கம்மா, ராக்கப்பா நீதான் என் மகனுக்கு நல்ல வழியைக் காட்டணும். அவனுக்குப் பிள்ளையைக் கொடு தாயே. வருஷம் தவறாம சாகுற வரைக்கும் நான் நரிக்குறவன் வேஷம் போட்டு உன் கோயிலுக்கு வர்றேன். இது உன் மேலே சத்தியம் தாயே. அவன் பதினாறும் பெத்து வளமா பேரும் புகழுமா இருக்கணும் தாயே.” என்று கண்கலங்கி வேண்டிக் கொண்டான். (கழுதைப் பாதை, ப. 156) “உப்பு வியாபாரம் செய்யும் பெரிய ராவுத்தர் முதுவாக்குடியைத் தாண்டிப் போகும்போது, பெரிய ராவுத்தர் குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கி, பெரிய முதுவானுக்கு மரியாதை செய்வார். முதுவாக்குடிகளுக்கு உப்பை அள்ளித் தருவார். உப்பை நக்கிப் பார்த்து ருசித்துவிட்டு முதுவாக்குடிகள் பெரிய ராவுத்தருக்கு தேனும், சோளக் கஞ்சியும், வள்ளிக்கிழங்கும் தருவார்கள். மருத மரத்தில் அழகாக ஊனு கம்பைச் செதுக்கித் தருவார்கள். மூங்கில் கூடையில் பலாச்சுளை தருவார்கள். ராவுத்தர் தலை வணங்கி வாங்கிக் கொள்வார். மண்ணில் விழுந்து அக்குடியின தெய்வமான ராக்கப்பனிமும், கங்கம்மாளிமும் தன் மகனின் பெயர் மலையாள மண்ணில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமெனக் காணிக்கை முடிந்து வைப்பார்.” (கழுதைப் பாதை, ப. 37) என்று கங்கம்மா தெய்வத்தை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு வேண்டியும், வழிபாடுகளும் செய்தும், விழா எடுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதாகவும், முதுவாக்குடி மக்களும் தரைக்காட்டுகாரர்களும் (போடிப்பட்டி மக்கள்) முதுவாக்குடியில்

இருக்கும் கங்கம்மாவிற்கு மாசி பெளர்ணமியில் விழா எடுத்து வேண்டுகளை நிறைவேற்றுவதாக கழுதைப் பாதை புதினத்தில் வழிபாடுகள் நடைபெறுவதையும், திருவிழாக்கள் நிகழ்வினையும் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

தொகுப்புரை

ஒவ்வொரு பழங்குடி இனக்குழு மக்களும் தங்களது இனத்தின் தோற்றம் பற்றிய தொன்மையான கதைகளைக் கொண்டுள்ளனர். இதன் அடிப்படையிலேயே தங்களது இனம் தோன்றியதாக நம்புகின்றனர். பழங்குடி இனக்குழு மக்களின் வாழ்க்கை முறையை உற்று நோக்கும் போது அவர்களுடைய வாழ்வியல் முறைகள், தெய்வம், நம்பிக்கை, சடங்கு, வழிபாடுகள், விழாக்கள் நிறைந்ததாகவே காணப்படுகிறது. தங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளை இடைவிடாமல் மரபாகக் காத்து வருகின்றார்கள். முதுவாக்குடி பழங்குடியினரின் இனவரைவியல் கூறுகளான மலைகள், ஆறுகள், வனதேவதைகள், பூஞ்சோலைகள், உணவு முறைகள், தெய்வங்கள், இறந்தவர்களை வழிபடுதல், முன்னோர் வழிபாடுகள், பொங்கல் பூசை வழிபாடுகள், சோறு படையலிடுதல், நேர்த்திக்கடன் செலுத்துதல், சேவலறுப்பு நிகழ்வுகள், முதுவான்கள் இறந்த பின்பு சொர்க்கத்திற்குச் செல்லுதல் எனும் நம்பிக்கைகள் வைத்துள்ளனர் என்பதை இனவரைவியல் புதினமான கழுதைப் பாதையில் படைத்திருக்கிறார். தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் அருகில் குரங்கணி மற்றும் போடிமெட்டு மலைப்பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் ஐந்து முதுவாக்குடி இன மக்களின் வாழ்வியல் கூறுகளான இனவரைவியல் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. முதுவாக்குடி இன மக்கள் இயற்கை வழிபாடு உடையவர்களாகவும், மரபாக தொன்றுதொட்டு வரும் வழக்கங்களையும், சடங்கு முறைகளைக் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. முதுவாக்குடி இன மக்களின் தெய்வங்கள் மற்றும் வழிபாடுகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களின் வழிபாட்டு முறைகள் தரைக்காட்டுகாரர்களில் இருந்து வேறுபட்டும், மாறுபட்டும் உள்ளது. திருமணச் சடங்குகள் முதுவாக்குடிகளுக்கு மட்டுமே உரிய தனித்துவம் மிக்கதாக உள்ளது. கழுதைப் பாதை புதினத்தில் முதுவாக்குடி மக்களின் இனவரைவியல் கூறுகள் மிகுந்திருப்பதை இக்கட்டுரை சான்றுகளுடன் நிரூபிக்கின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] ச.அகத்தியலிங்கம். *தமிழகப் பழங்குடி மக்கள்*. சிவசாமி அச்சகம், அண்ணாமலை நகர், 1972.
- [2] கௌ. அஸ்வதிபூஜா. "இனவரைவியல் நோக்கில் குமரி வாழ் பழங்குடிக் காணி இன மக்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள்." *செங்காந்தள்*, மலர் - 5, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2056, இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481, பக். 8-20.
- [3] கவிஞர் நெல்லை இராமச்சந்திரன். *தமிழர் கண்ணோட்டம்*. சென்னை, 2006.
- [4] எட்கர் தர்ஸ்டன் (முனைவர் க.ரத்னம்). *தமிழகத் தொல்குடிகள்*. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
- [5] முனைவர் பொ. கோகிலா. "வக்கம்பட்டி ஆலம்பாக்கம் ஸ்ரீ செல்லியம்மன் கோவில் ஓர் ஆய்வு." *பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, இதழ் 2, மே 2023, E-ISSN: 2583-0880, பக். 23-32.
- [6] சாமி. பி.எல். *தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய்த்தெய்வ வழிபாடு*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [7] சோலை மகாதேவன். *கழகத் தமிழ் அகராதி*. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1940.

- [8] செந்தில்குமார், எஸ். *கழுதைப்பாதை*. ஜீரோ டிகிரி வெளியீடு, சென்னை, 2019.
- [9] முனைவர் கி. நாகேந்திரன். "மா.போத்தநதி - பிடிமண் பெண்டெய்வக் கோயில்களும் வழிபாடும்." *பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, இதழ் 1, நவம்பர் 2020, E-ISSN: 2583-0880.
- [10] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு உரையாடல்*. அடையாளம் வெளியீடு, சென்னை, 2017.
- [11] பக்தவத்சல பாரதி. *பாணர் இனவரைவியல்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2012.
- [12] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு மானிடவியல்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
- [13] புலியூர்க் கேசிகன். *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. பாரிநிலையம், சென்னை, 2011.
- [14] வா. மெரினா மஜு. "நாட்டார் வழிபாட்டில் தெய்வங்கள்." *பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 5, இதழ் 1, நவம்பர் 2024, E-ISSN: 2583-0880.
- [15] ஸ்டீபன், ஞா. *தொல்காப்பியமும் இனவரைவியல் கவிதையியலும்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் சென்னை, 2010.
- [16] ஸ்டீபன், ஞா. *இலக்கிய இன வரைவியல்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.

References

- [1] Agathiyalingam, S. *Tamizhaga Pazhangudi Makkal*. Sivasami Achagam, Annamalai Nagar, 1972.
- [2] G. Aswathypooja. "An Ethnographic Perspective and Historical Traces of the Kani Tribal Community in Kanyakumari." *Chenkaantal*, Volume - 5, Issue - 1, November 2025, E-ISSN: 2583-0481.
- [3] Nellai Ramachandran, Kavignar. *Tamilar Kannottam*. Chennai, 2006.
- [4] Thurston, Edgar, and Ka. Rathinam, translator. *Tamizhaga Tholkudigal*. Tamil University, Thanjavur.
- [5] Kokila, Po. "Vakkampatti Alampakkam Sri Chelliyamma Kovil Oru Aayvu." *Pandian Tamil Journal of Temple Studies*, Volume 3, Issue 2, May 2023, pp. 23–32.
- [6] Saami, P. L. *Tamil Ilakkiyathil Thaaytheyva Vazhipaadu*. New Century Book House, Chennai, 2011.
- [7] Solai Mahadevan. *Kazhaga Tamil Akarathi*. Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Chennai, 1940.
- [8] Senthilkumar, S. *Kazhudhaipathai*. Zero Degree Veliedu, Chennai, 2019.
- [9] Dr. K. Nagendran. "Maa Poththanadhi - Pidiman Pen Theivak Koyilgalum Vazhipaadum." *Pandian Tamil Journal of Temple Studies*, Volume 1, Issue 1, November 2020, E-ISSN: 2583-0880.
- [10] Bhaktavatsala Bharathi. *Panpaattu UraiyAADal*. Adaiyalam Veliedu, Chennai, 2017.
- [11] Bhaktavatsala Bharathi. *Paanar Inavaraiyiyal*. International Institute of Tamil Studies, Chennai, 2012.
- [12] Bhaktavatsala Bharathi. *Panpaattu Maanidaviyal*. Meiyappan Pathippagam, Chidambaram, 2009.
- [13] Puliur Kesigan. *Natrinai Moolamum Uraiyum*. Pari Nilayam, Chennai, 2011.
- [14] V. Merina Maju. "Naattar Vazhipaattil Theivangal." *Pandian Tamil Journal of Temple Studies*, Volume-5, Issue-1, November 2024, E-ISSN: 2583-0880.
- [15] Stephen, Gna. *Tholkappiyamum Inavaraiyiyal Kavithaiyiyalum*. New Century Book House, Chennai, 2010.

[16] Stephen, Gna. *Ilakkiya Inavaraiyiyal*. New Century Book House, Chennai.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.